

B.A. ISLAMOV,
G.V. Plexanov nomidagi RIU Toshkent filiali,
i.f.d., professor

N.B. ABDULAZIZOVA
O‘zbekiston Respublikasidagi Yaponiya elchixonasi
iqtisodiy hamkorlik bo‘limi hodimi

MILLIY PENSIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA OSIYO TINCH OKEANI MAMLAKATLARI TAJRIBASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Davlatning ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi siyosatining asosiy masalalaridan biri - bu pensiya tizimidir. Pensiya fuqarolarning qarilikdagi moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi eng muhim daromad manbaidir. Shu sababli pensiya miqdorining yetarli va hayot farovonligini ta'minlaydigan darajada bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoevning 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi “Biz ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorini, aholi jon boshiga daromadlarni oshirish siyosatini izchil davom ettiramiz,” - degan fikrlari ham aynan pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini hamda keksa yoshdagi aholining munosib turmush farovonligini ta'minlash masalalariga bevosita daxldordir.

Ijtimoiy sohani moliyalashtirish mamlakatdagi makroiqtisodiy vaziyat bilan chambarchas bog'liqdir. Ijtimoiy sohaga davlat byudjeti moliyaviy resurslarni taqsimlash va qayta taqsimlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sanaladi²⁹. Pensiya tizimlari bundan yuz yil oldin paydo bo'lgan bo'lib, qator islohotlar bosqichinibosib o'tgan bo'lsada, hozirda hatto rivojlangan davlatlarda ham pensiya ta'minoti bilan bog'liq muammolar keskinlashmoqda. Bu eng avvalo pensiya islohotlarini amalga oshirishda demografik omillarni hisobga olmaganlik tufayli sodir bo'ldi. Rivojlangan davlatlarga xos demografik hususiyat bu mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining qisqarishi va 60 yoshdan yuqori bo'lgan keksalar sonining ortishidir. Shuningdek, iqtisodiy o'sish va aholi turmush darajasining yaxshilanishi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda demografik omillar ta'sirining kuchayishiga olib keldi. Xususan, tug'ilishning pasayishi sharoitida o'rtacha umr davomiyligining ortishi badallar va to'lovlar muvozanatining buzilishiga olib keladi; erta nafaqaga chiqish, bu ish vaqti va badallarni to'lash muddatini qisqarishini anglatadi; qaramlik koeffitsientini va mehnatga layoqatli aholiga pensiya yukining oshishi kabilar shular jumlasidandir. Ushbu omillar davlat byudjetiga pensiya yukining keskin ortishiga sabab bo'ldi va taqsimlovchi

pensiya tizimini qisqartirgan holda jamg'aruvchi tizimni kengaytirish zaruratini yuzaga keltirdi. Shunga qaramasdan, turli mamlakatlar tajribasi ko'rsatishicha pensiya yoshini oshirish, imtiyozli pensiya nafaqalarini bekor qilish va pensiya fondlariga badallar miqdorini oshirish kabi pensiya islohotlarini amalga oshirish ko'pincha ijtimoiy norozilikka sabab bo'ladi. Bunda eng avvalo aholiga mazkur vaziyatning salbiy ta'sirlarini tushuntirish va islohotlarni keskin emas, bosqichma-bosqich amalga oshirish muhim o'rin tutadi.

Shu va boshqa sabablar jamlanganda ushbu muammoning bir qator jihatlarini yetarli darajada o'rganilmaganligi tasdiqlaydi. Mazkur ishda asosiy e'tibor Osiyo Tinch okeani mintaqasi mamlakatlarining pensiya tizimini isloh qilish borasidagi tajribasini tahlil qilish, shuningdek, pensiya ta'minoti barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga qaratildi.

Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda xorijiy va mahalliy amaliyotda dunyoning aksariyat pensiya tizimlarining inqiroz sharoitlarining sabablari va namoyon bo'lish shakllarini o'rganishga kompleks yondashuv, umumlashtirilgan tahlil, pensiya ta'minotini takomillashtirish uchun vaziyatga va mamlakat iqtisodiyotiga mos samarali boshqaruv dastaklari hamda mexanizmlarini tanlash zarurati tug'ildi. Pensiyadasturlari bo'yicha tadqiqotlar ko'pligiga qaramay, ularning samaradorligini baholash, ularni amaliyotga tadbiiq qilish va loyihalash bo'yicha hukumatga axborot beruvchi ilmiy tahlillar juda kam. Aynan shu jihatdan ham bu boradagi xorij tajribasini o'rganish va tahlil qilish juda dolzarb masala hisoblanadi.

Aholini ijtimoiy himoya qiluvchi adolatli pensiya tizimi ikki talabga javob berishi kerak, ya'ni: moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi va adolatli badallardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Mana shu talablarga javob bermagan pensiya tizimlari siyosiy beqaror hisoblanadi. Barr-Diamond tasnifiga ko'ra moliyaviy barqarorlikquyidagi 4 punktga bog'liq:

1. Nafaqalar darajasini pasaytirish
2. Normal pensiya yoshini oshirish
3. Badallar stavkasini oshirish
4. Milliy ishlab chiqarishni oshirish.

Yuqorida sanab o'tilganlarga qo'shimcha ravishda yana quyida keltirilgan masalalar ham muhim rol o'ynaydi:

- Umumiy daromadlardan transferlarning ko'payishi;
- To'lovlar bazasini kengaytirish – badallarni yig'ish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish;
- Qamrovni kengaytirish- malaka talablarini yumshatish, kichik firmada yoki bir

kishi ishlaydiganlarni, shartnoma asosida, yarim kun ishlaydiganlarni ham pensiya programmalariga jalb qilish; (Masalan Yaponiya va Germaniyada normal pensiya yoshiga chiqqan lekin ishlovchi keksalar badallarni to'lashda davom etadilar.)

- Tizimni birlashtirish – taqsimlovchi tizimning yakuniy maqsadi bu tizimlarni integratsiyalash va birlashtirishdir. 2004 yilda Germaniyada pensiya dasturlarini birlashtirish bo'yicha qonun qabul qilingan. Yaponiya esa, barcha pensiya dasturlari integratsiyasini 2015 yilda boshlagan³¹.

Normal pensiya yoshini oshirish ko'pincha aholi noroziligiga sabab bo'lib, siyosiy beqarorlikni keltirib chiqaradi. Daniya, Gollandiya, Belgiya, Finlyandiya, Gretsiya, Vengriya, Koreya, Portugaliya, Slovakiya Respublikasi, Turkiya, Finlyandiya va Italiya kabi davlatlar umr ko'rish davomiyligiga qarab oddiy pensiya yoshini indeksatsiya qilishning avtomatik rejimini qabul qildilar va bu siyosiy xavfdan qochishning oqilona usuli hisoblanadi. Yaponiya va Ispaniya esa normal pensiya yoshiga yetmaganlar uchun pensiya yoshiga yetib olishlariga qadar yarim kunlik ish va pensiyaning yarmini berishni joriy qildilar. Pensiya nafaqasini to'liq olish uchun muqobil variant sifatida to'lanadigan badallar muddatini cho'zish hisoblanadi.

Badallar stavkasini oshirish kompaniyalarning iqtisodiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi shuning uchun ko'plab rivojlangan mamlakatlar ushbu siyosat o'rniga daromadlarni ko'tarishning boshqa yechimini izlamoqdalar.

Shunday qilib, ijtimoiy sug'urta pensiyalari milliy iqtisodiyotning o'zgaruvchan hajmiga moslashuvchan bo'lishi kerak. Moliyalashtirish borasida taqsimlovchi pensiya tizimlari kelajakdagi iqtisodiy o'sishga, jamg'aruvchi pensiya tizimi esa jamg'arma daromadlariga bog'liq bo'ladi. Kelajakda pensiya ta'minotida mehnat unumdorligi asosiy rol o'ynaydi. Mehnat unumdorligini oshirish va kech pensiyaga chiqish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pensiya siyosati bandlik siyosati bilan uyg'un holatda bo'lishi kerak. Albatta ideal pensiya tizimlari mavjud emas. Doimiy o'zgarib boruvchi demografik omillar va tashqi ta'sirlarga mos ravishda pensiya tizimlarini takomillashtirishning avtomatik rejimlarini joriy qilishning ham imkoni yo'q. Shuning uchun ularni demografik va iqtisodiy o'zgarishlar sharoitiga moslashtirib va aktuar senariylar (optimistik, o'rta, pessimistik) asosida baholab turish kerak. Jahon tajribasida prognoz muddati odatda 50-100 yilni tashkil qilib, aktuar baholash AQSh va Shvetsiyada har yili amalga oshirilsa, Buyuk Britaniya, Fransiya va Yaponiyada esa kamida besh yilda bir marta amalga oshiriladi.

Pensiya islohotlarining muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi mavjud tizimdan yangisiga yumshoqroq o'tishga bog'liqdir. Keskin burilish pensiya islohotlarida ijobiy samara bermaydi.

Ko'plab OTO mamlakatlari pensiya ta'minoti tizimi pensiya nafaqalari darajasining past ekanligi bilan xarakterlanadi. Buning to'rt sababi keltiriladi:

- rasmiy pensiya tizimi qamrovining pastligi;
- nafaqaga chiqishdan oldin jamg'armalarni olib qo'yish juda keng tarqalganligi;
- to'lanadigan pensiyalar yashash qiymatidagi o'zgarishlarni hisobga olish uchun avtomatik tarzda tuzatilmasligi;
- pensiya jamg'armalari ko'pincha bir martalik to'lovlar sifatida olinishi shular jumlasidandir.

Osiyoda aholi qarishi jarayonlarining piki 2010 yildan 2030 yil oralig'ida bo'ladi. OTO mamlakatlarida pensiya sxemalari turli darajada bo'lib, ularni taqqoslashda qiyinchilik yuzaga keladi.

Pensiya tizimida muhim ko'rsatkichlardan biri bu "qoplash koeffitsienti" bo'lib, u Sharqiy Osiyo/OTODA 47%, Janubiy Osiyoda 52% va OTO mintaqasidagi OECD mamlakatlarida 40%ni tashkil etadi. OTO mamlakatlarida erkaklarnikiga nisbatan ayollarning qoplash koeffitsienti past bo'lib, bu ularning vaqtli pensiyaga chiqishlari bilan bog'liq. OECD mamlakatlarida esa ayollar va erkaklarning pensiya yoshi bir xilligi bilan xarakterlanadi.

Pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi hisobga olinib, inflyatsiya ta'sirini kamaytirish uchun pensiyaga chiqishdan oldingi so'nggi muayyan 5-15 yillik ish haqi hisobga olinar edi. Masalan, Kanada va AQSHda bu 30-35 yilni tashkil etsa, Gretsiyava Ispaniyada 5-15 yilni tashkil etadi. Biroq, ITning rivojlanishi natijasida uzoq muddatli axborotlarni saqlash orqali faqatgina so'nggi yillardagi ish haqiga tayanib emas, balki kengroq qamrov olish imkoni yuzaga keldi. Bu ham o'z navbatida nafaqamiqdorini tayinlashda ijobiy natijalarga olib keladi.

Pensiya deganda, ko'pchilik doimiy to'lovlarni tushunadi. Biroq, Osiyo mamlakatlarida pensiya bilan ta'minlanmaydigan tizimlar ham amal qiladi. Masalan, Malayziya va Shri-Lankada pensiya belgilangan yoshga yetgach, bir martalik to'lov sifatida olinadi, Indoneziyada esa, pensiya bir marta yoki besh yil davomida bo'lib olinishi mumkin. Singapurda esa, belgilangan muayyan pul miqdori 20 yil davomida yillik to'lov sifatida olinishi va qolgan qismi bir martalik to'lov kabi olinishi mumkin. Gonkong ishchilari ham pensiyani bir martalik to'lov sifatida oladilar. Lekin dunyo amaliyotida "anuitet" sifatida oyma-oy pensiyani to'lab borish keng tarqalgan.

Pensiya ta'minoti tizimlarining taqsimot va jamg'ariladigan turi ma'lum bo'lib, ular o'z afzallik va kamchiliklariga ega. Taqsimot tizimida pensiya to'lovlari keyingi avlod tomonidan to'lanadigan badallar hisobidan ta'minlanadi. Ushbu tizimning kamchiligi aholining qarishi sharoitida mehnatga layoqatli aholi va

pensionerlar soni oʻrtasida nisbat oʻzgaradi, qoplash koeffitsienti yaʼni pensiyalar miqdorining ish haqi miqdoriga nisbati pasayadi. Xalqaro mehnat tashkilotining tahlillariga koʻra u 40% dankam boʻlmasligi lozim³³.

Jamgʻariladigan tizimda esa badallar pensionerlarga joriy toʻlovlar uchun emas, ularni investitsiyalash orqali qoʻshimcha daromad olib, keyinchalik jamgʻarishni amalga oshirgan shaxs pensiya taʼminoti uchun ishlatiladi. Jahon amaliyoti koʻrsatishicha pensiya taʼminoti holatini yaxshilashning samarali usullaridan biri bu jamgʻariladigan tizimni joriy qilish boʻlib, ushbu tizim iqtisodiy oʻsishni ragʻbatlantiradi va YaIMga bosim oʻtkazmasligi bilan xarakterlanadi. Biroq jamgʻariluvchi tizim risklardan holi emas, chunki iqtisodiyot siklik xarakterga ega boʻlib inqiroz davrida jamgʻarmalar qimmatbaho qogʻozlarning bozor qiymatini qaytabaholash tufayli qadsizlanishi mumkin. Lekin xorij tajribasi bu ikkisi sof holda uchramasligi va ular borgan sari aralash koʻrinishga ega boʻlib borayotganini koʻrsatadi.

Universal tizim esa mamlakat hududida yashayotgan barcha aholiga bazaviy pensiyalarni toʻlanishini koʻzda tutadi. Biroq uning kamchiligi pensiya toʻlovlari darajasininig pastligi bilan tavsiflanadi.

Xulosa qilib aytganda, pensiyaning moliyaviy barqarorligini taʼminlash uchun rasmiy pensiya tizimi qamrovini kengaytirish, vaqtli pensiyaga chiqish holatini maksimal darajada kamaytirish uchun egiluvchan ish sharoitlarini taklif qilish albatta muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, uni qanday amalga oshirishni tushunish uchun mamlakat pensiya tizimi samaradorligini tizimni raqamlashtirish, axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish orqali doimiy monitoring qilish va baholash shuningdek, mavjud ichki va tashqi xavflarni inobatga olgan holda uzoq va qisqa muddatli prognozlarni amalga oshirish, aktuar stenariylarni ishlab chiqish lozim.

Hozirda Oʻzbekiston aholisi oʻsib boruvchi tendensiyaga ega boʻlsada, mamlakat rivojlanishiga bogʻliq ravishda aholi qarishi jarayoni ham mos ravishda oʻsadi. Oʻzbekistonda demografik holat prognozlari natijasiga koʻra, mehnatga layoqatli aholi sonining oʻsish tempiga nisbatan pensiya yoshidagi aholining oʻsish tempi yuqoridir. Shu sababli, 2025 yilga kelib pensiya yoshidagi aholi soni 2000 yildagiga nisbatan ikki barobar koʻpayishi kutilmoqda. Bu esa pensiya fondi xarajatlarini daromadlar qismiga nisbatan oshishiga olib keladi. Shuning uchun ham pensiya islohotlarini demografik omil taʼsirini hisobga olgan holda hozirdan boshlab amalga oshirish lozim. Ushbu omilni hisobga olmaslik kelajakda pensiya tizimimoliyaviy barqarorligiga jiddiy salbiy taʼsir koʻrsatishiga sabab boʻladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqiga-murojaatnomasi>
2. Islamov Bakhtiyor, Shadiev Rustam "Pension system of Uzbekistan: Problems and perspectives" <https://cis.ier.hit-u.ac.jp/Common/pdf/dp/2002/dp143.pdf>
3. Barr, N & Diamond, P. (2010) Pension Reform: A short guide, Oxford U Press.
4. Takayama, N. (2018) «Major changes in Japanese Public Pension System: Their Backgrounds and underlying philosophies» 96, pp-175-203
5. OECD(2022)Pensions at a glance Asia/Pacific edition, OECD publishing. <https://www.oecd.org/publications/pensions-at-a-glance-asia-pacific-23090766.htm>
6. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi: Darslik/
A.V.Vaxabov, SH.X.Xajibakiev, B.B.Baxtiyorov, J.N.Fayzullayev, Sh.R.Raxmanov, D.Sh.Odinaev;
- T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. – 400 b.